

ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

Олефіренко Н. В.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: olefirenkonn@gmail.com

Андрієвська В. М.

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: andvera80@gmail.com

Цифровізація освітнього простору, орієнтація на здобуття учнівською молоддю освіти за інституційною формою, пріоритетність формування у підростаючого покоління інформаційно-цифрової компетентності безумовно позначається на підготовці майбутніх вчителів інформатики. На часі стає підготовка фахівців нової якості – здатних швидко орієнтуватися в сучасному інформатизованому просторі, приймати нестандартні рішення, вчитися і розвиватися відповідно викликам сьогодення. Актуальним стає перегляд наявної педагогічної парадигми, яка спирається на наративний характер передачі знань й упровадження в підготовку майбутнього вчителя інформатики інноваційних педагогічних технологій, зокрема, технології перевернутого навчання.

Перевернуте навчання (від. англ. *Flipped learning*) – технологія, за якою передбачається, що здобувачі вищої освіти самостійно опановують теоретичний матеріал, планують власний режим щодо ознайомлення з літературою, час і темп навчання відповідно до особистих уподобань. Проте під час аудиторної роботи здійснюється практичне застосування отриманих знань.

Останнім часом технологія перевернутого навчання отримує розповсюдження у закладах освіти, в тому числі закладах загальної середньої освіти через низку причин: вимушене онлайн-навчання з одночасною

необхідністю дотримання вимог до безпечного використання комп'ютера на занятті; значне збільшення інформації, яку потрібно опанувати для якісного навчання; доступність різноманітних дидактичних засобів – відео ресурсів, інструкцій тощо, що можуть бути застосовані для навчання і потребують певного часу для їх опрацювання, якого не вистачає на занятті; необхідність переорієнтації освітнього процесу на економне і цілеспрямоване використання очного часу особистого спілкування викладача і студента/учня; вимога сучасних студентів та учнів поважати їх вільний час. Зазначені причини потребують дослідження і пошук ефективних підходів до реалізації технології перевернутого навчання.

У педагогічних працях [2; 3] виокремлено кілька підходів до реалізації «перевернутого навчання» в освітньому процесі, зокрема, традиційний підхід. Такий підхід передбачає забезпечення доступу здобувачів освіти до теоретичних матеріалів, викладених на певній освітній платформі. Викладач також може пропонувати перелік додаткових джерел – електронних підручників, відеоматеріалів. При такому підході здобувачі самостійно ознайомлюються з теорією, а в процесі аудиторної роботи здійснюється обговорення вивченого матеріалу, розв'язання практичних завдань, роз'яснення складних моментів тощо.

Другий підхід, названий «продуктивним», передбачає самостійний пошук і відбір навчального матеріалу студентом/учнем відповідно до плану заняття. Здобувачі освіти здійснюють пошук інформації на задану раніше тематику, а також самостійну підготовку дидактичних матеріалів до теми – опорних конспектів, інфографіки, презентацій, відеоматеріалів тощо. Такий підхід є зручним у підготовці майбутніх учителів інформатики, оскільки збільшення кількості інформації та її систематичне оновлення потребує кропіткої роботи студента над інформацією, що відповідає поточному моменту розвитку інформаційних технологій. Створення подібних дидактичних матеріалів сприятиме також накопиченню їх для майбутньої професійної педагогічної діяльності і формуванню власного портфоліо.

В процесі «продуктивного перевернутого навчання» важливою також є аудиторна робота з викладачем, де стає можливим організація дискусії, круглих столів, отримання практичних порад, консультаційної допомоги, уточнення незрозумілих моментів.

Слід зазначити, що реалізація технології перевернутого навчання на даний час не є звичною для майбутніх учителів інформатики і супроводжується певними труднощами. Зокрема, зазначена технологія потребує високої самоорганізації студентів, їх умотивованості до отримання найкращого результату, готовності до самостійного опрацювання нового матеріалу, сформованості низки інформаційно-цифрових умінь, а також «м'яких» навичок – підтримувати дискусію, висловлювати й аргументувати точку зору, критично оцінювати знайдену інформацію, оцінювати джерело інформації тощо.

Отже, у сучасному освітньому процесі підготовки майбутніх учителів інформатики представляється доцільними застосування обох підходів до технології перевернутого навчання – як традиційного, так і продуктивного, що залежить від умотивованості майбутніх учителів, сформованості інформаційно-цифрових умінь, м'яких навичок та готовності до самостійної активної освітньої діяльності.

Література:

1. Кухаренко В. Інфографіка. Перевернуте навчання. URL: <https://pl.pinterest.com/pin/14003448816949898/>
2. Рябуха Т., Гостіщева Н., Куликова А., Харченко І. «Перевернуте навчання» як інноваційна технологія викладання іноземних мов у вищій школі. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах*. 2020 р., № 72, Т. 2., С.100-106.
3. Ковтун О., Крикун В. Методологія застосування технології перевернутого навчання (Flipped Learning) у процесі підготовки майбутніх учителів іноземної мови. *Open Educational E-Environment of Modern University*. 2019. Special Edition. С. 153–160